

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ТЕПЛОВОЙ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ
ДЕФОРМАЦИИ В ТЕРМОУПРУГИХ КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ**

© 2025 *Слободин А.Д., Селиванов В.Ф., Иванов А.В., Орлов Р.Е., Хвостов А.А.*

Рассмотрен подход к оценке эффектов связности теплового и механического полей термоупругих конструкций в процессах их термомеханической обработки. Для оценки эффекта связности предложена системная модель, включающая термоупругий объект, режимы его обработки и условия окружающей среды. Приведена расчётная схема и реализован вычислительный эксперимент на примере процесса холодного формования стали. Получены поля деформаций, напряжений и температур, проанализированы результаты моделирования и соответствие данным натурного эксперимента. Показана необходимость учета локального изменения температуры в зоне контакта с листовой заготовкой при анализе термонапряженного состояния металла, а также исследовании динамики условий, приводящих к разрушению материала. Предлагаемый подход может быть использован в процессах механической, тепловой обработки или холодной деформации термоупругих объектов.

Ключевые слова: математическое моделирование, термоупругость, эффект связности, тепловая диссипация.

Введение. Автоматизация технологических процессов машиностроения, приборостроения, трубной промышленности, строительства предполагает учёт термоупругости при механической, тепловой обработке или холодной деформации объектов [1, 2]. Математические модели технических систем и алгоритмы управления технологическими режимами их обработки, учитывающие взаимодействие теплового и механического полей (эффект связности [3]), позволяют оперативно адаптироваться к изменению температурных условий, управлять текущими и остаточными напряжениями и деформациями, выбирать теплофизические параметры, обеспечивающие заданные температурные зоны, проектировать и оценивать системы охлаждения или предварительного нагрева объекта обработки, прогнозировать поведение объектов в сложных термических условиях. Для учета эффекта связности в сопряженные нестационарные уравнения движения и сохранения энергии вводят слагаемые, формализующие двунаправленную связь механического и температурного полей [3], что усложняет расчетные схемы. Материалы объектов обработки обладают разной силой температурно-механической связи и характеризуются безразмерным коэффициентом связности, зависящим от упругих и теплофизических характеристик материала [4]. Существенным упрощением является принятие допущения об отсутствии или однонаправленности связности температурных и механических полей на основе свойств материала. Однако эти допущения при определённых условиях снижают точность оценки. Для определения таких условий помимо механических, теплофизических параметров материала требуется знать геометрическую форму и размеры объекта, режимные параметры обработки, задающие нестационарные силовые и температурные поля, в которых находится объект в ходе обработки.

Таким образом, необходимы сопряженные математические модели объекта и процессов его обработки, позволяющие провести вычислительные эксперименты для определения степени связности для заданного объекта в заданной технологической схеме.

Математические модели сопряженных нестационарных термомеханических процессов в термоупругих конструкциях в ходе их обработки могут быть реализованы численно [5]. Описание 3D геометрии, задание механических и теплофизических свойств, а также имитация процесса их обработки реализуется в рамках прикладных программных пакетов Ansys, Comsol, FlowVision, OpenFoam и подобных [6].

Системная модель. Поскольку явления термомеханической связности проявляются в контексте технологического процесса обработки и условий окружающей среды, для принятия решения о типе термомеханической связности или её отсутствии при разработке технологического процесса обработки термоупругой конструкции и систем управления процессом предлагается системная модель. Она включает в себя термоупругий объект и режимы его обработки для прогнозирования эффектов тепловой диссипации энергии деформации в термоупругих конструкциях при термомеханической обработке (рис. 1).

Рис. 1. Системная модель

Системная модель состоит из следующих элементов: подсистема термоупругой конструкции – 3D модель объекта, база теплофизических и механических свойств объекта на основе справочных данных и экспериментальных исследований при необходимости; вычислительная модель объекта на основе определяющих соотношений, включающая уравнения движения, состояния и сохранения энергии с учетом термомеханической связности; модель технологического процесса обработки термоупругой конструкции в виде зависимостей нестационарных тепловых и механических полей от режимных параметров, позволяющих осуществить их сопряжение с моделью объекта через граничные условия.

Исследование функционирования системы заключается в задании начального состояния объекта и расчета нестационарных температурных и механических полей в ходе процесса обработки. На заключительном этапе производится принятие решения об адаптации режимных параметров в соответствии с отклонениями рассчитанных полей от эталонных и передача этой информации в систему управления технологическим процессом, или делается вывод о незначимости влияния термомеханической связности на показатели качества продукта после обработки.

Рассмотрим применение предлагаемого подхода на примере холодного дискретного формования в технологическом процессе изготовления труб для нужд ЖКХ, нефтегазовой и химической промышленности. В процессе формования происходит последовательная деформация листовой заготовки для придания ей заданной технологией формы. В ходе деформации на поверхностях листа происходит рост напряжений растяжения (сжатия) в материале, которые приводят к локальным изменениям физико-механических характеристик металла в зоне контакта, а процессы диссипации механической энергии и термоупругости в металле приводят к локальному изменению температуры в зонах контакта формирующего пуансона и опорных валов с листовой заготовкой [7, 8]. Это приводит к необходимости проведения теплотехнических расчётов технологических режимов формования с учетом изменения энтальпии листовой заготовки и локальных температурных полей в зоне контакта с пуансоном прессы.

Для точного анализа поведения материала, механизмов образования трещин, разрывов, изломов практический интерес представляет оценка распределений температуры и физико-механических свойств металла в объеме листовой заготовки в процессе формования [9, 10].

Математическая модель. Основные допущения, принятые при разработке математической модели: ввиду существенно меньших размеров толщины листовой заготовки по сравнению с линейными размерами зоны контакта с пуансоном формирующего прессы в рамках математической модели рассмотрено 2D сечение плоскости, планарной к направлению силового воздействия (рис. 2).

Рис. 2. Расчётная схема

Связь напряжений и деформаций формализована в рамках теории линейной упругости законом Гука для изотропной среды при отсутствии массовых сил; основные теплофизические параметры металла (плотность, теплоёмкость и теплопроводность) приняты постоянными, а механические свойства (модуль Юнга и коэффициент Пуассона) заданы функциями температуры; в сопряженной задаче учитываются механизмы диссипации механической энергии и термоупругий эффект;

теплообмен с окружающей средой осуществляется по механизму естественной конвекции, а теплообмен с пуансоном прессы не учитывается.

Расчётная схема, представленная на рис. 2, показывает 2D сечение листовой заготовки 1, заделку 2, скользящие заделки 3 (контакт с опорными валами), Γ_1 – свободные границы сечения, Γ_2 – граница с заделкой 2, Γ_3 – граница со скользящими заделками, L_1, L_2, L_3 – контрольные линии для исследования распределений параметров модели, F – внешняя сила, p_1, p_2 – контрольные точки для исследования изменений параметров модели.

С учётом принятых допущений заданы основные определяющие соотношения модели.

Уравнение сохранения энергии, формализующее процесс теплопереноса в стальной конструкции [11]

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot [\lambda \nabla T] + Q_d + Q_h, \quad (1)$$

где t – время, с; T – температура, К; ρ – плотность, кг/м³; c_p – изобарная удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К); λ – теплопроводность, Вт/(м·К), Q_h – удельная мощность диссипируемой механической энергии, Вт/м³, Q_d – удельная мощность энергии термоупругого демпфирования, Вт/м³.

Начальные условия $T|_{t=0} = T_0$, где T_0 – начальная температура. Граничные условия на внешних границах сечения Γ_1, Γ_3 задают условие теплоизоляции $\frac{\partial T}{\partial n} = 0$, на

Γ_2 условие конвективной теплоотдачи от поверхности листа к окружающему воздуху $-\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial n} = \alpha(T|_{\Gamma_2} - T_\infty)$, где \bar{n} – единичный нормальный к поверхности вектор. α – коэффициент теплоотдачи от поверхности изделия к окружающей среде, Вт/(м²·К), T_∞ – температура окружающей среды, К;

Значение коэффициента теплоотдачи оценивалось по эмпирической зависимости [6]:

$$\alpha = 9,3 + 0,058(T - 273,15). \quad (2)$$

Уравнение равновесия

$$\rho \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \bar{\sigma}, \quad (3)$$

где $\bar{\sigma}$ – тензор напряжений, Па.

Связь напряжений и деформации с учётом термических деформаций описывается законом Гука [12]. При этом используется допущение о аддитивности упругой и неупругой составляющей деформации

$$\bar{\sigma} = \bar{C} : (\bar{\varepsilon} - \bar{\varepsilon}_{th}), \quad (4)$$

где $\bar{\varepsilon}$ – общий тензор деформаций, являющийся суммой перемещений за счёт упругой и неупругой (термической) составляющей $\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_{el} + \bar{\varepsilon}_{th}$.

Общий тензор деформаций связан с вектором перемещений:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \left[\left(\nabla \bar{u} \right)^T + \nabla \bar{u} \right], \quad (5)$$

где \bar{u} – вектор перемещений с компонентами $u_i = x_i - X_i$ (где x и X координата точки до и после деформации), i – порядковый номер размерности пространства, \bar{C} – тензор упругости, связывающий напряжения и деформации в законе Гука, и определяется параметрами упругой среды, T – операция транспонирования.

Тензор упругости определяется упругими свойствами материала и задается матрицей упругости D через механические свойства среды с помощью модуля Юнга E и коэффициента Пуассона ν [13]:

$$D = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Неупругая термическая составляющая деформации для изотропной среды определяется коэффициентом объёмного расширения β и пропорциональна разнице текущей и референтной температур [14]:

$$\bar{\varepsilon}_{th} = \beta (T - T_{ref}) \bar{I}, \quad (7)$$

где \bar{I} – единичный тензор, T_{ref} – температура, относительно которой производится расчёт, К.

Удельная мощность диссипируемой механической энергии, Вт/м³:

$$Q_h = \bar{\tau} : \dot{\bar{\varepsilon}}, \quad (8)$$

где $\dot{\bar{\varepsilon}} = \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial t}$ – тензор скорости деформации, 1/с, $\bar{\tau}$ – тензор неупругих напряжений, Па.

Удельная мощность энергии термоупругого демпфирования:

$$Q_h = -T \frac{\partial}{\partial t} S_{el}, \quad (9)$$

где S_{el} – упругая энтропия $S_{el} = \beta I_1 (\bar{\sigma})$, Дж/(К·м³); где I_1 – первый инвариант тензора напряжений, в плоской постановке $I_1 = (\sigma_x + \sigma_y)$.

В начальный момент времени система находится в состоянии покоя $\bar{u}|_{t=0} = 0$,

$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t}|_{t=0} = 0$. На закрепленной поверхности Γ_2 задано отсутствие перемещений $\bar{u} = 0$.

Поверхности Γ_1 полагаются свободными.

Удельная формирующая переменная сила $\bar{F}(t)$, Н/м² задана нормальной поверхностью листовой заготовки:

$$\bar{\sigma} \cdot \bar{n} = \bar{F}(t), \quad (10)$$

где \bar{n} - вектор нормали к поверхности листовой заготовки перед деформированием.

В местах контакта с опорными валками заданы условия скольжения:

$$\bar{u} \cdot \bar{n} = 0. \quad (11)$$

Для оценки порога начала пластической деформации использованы напряжения по Мизесу [15], которые рассчитываются из тензора напряжений:

$$\sigma_{mis} = \sqrt{3I_2(\bar{\sigma})}, \quad (12)$$

где $I_2(\bar{\sigma}) = \frac{1}{2} \bar{\sigma} : \bar{\sigma}$ – второй инвариант тензора напряжений $\bar{\sigma}$, Па.

Математическая модель (1-10) позволяет формализовать эволюцию температурных, деформационных полей и полей напряжений в процессе дискретного холодного формования.

Вычислительный эксперимент. Решение задачи (1)-(12) осуществлено численно методом конечных элементов в среде Comsol MultiphysicsTM. Расчётная сетка состояла из 4796 элементов. Использован неявный решатель на основе формулы обратного дифференцирования (BDF) и метода Ньютона [16, 17]. В качестве модельной среды выбрана конструкционная сталь из библиотеки Comsol MultiphysicsTM, геометрические и силовые параметры соответствовали листовым заготовкам для изготовления труб диаметром 0,406 м и толщиной стенки 0,021 м с использованием гидравлического трубного формирующего прессы SKEM-JCO 12000tonn Sung Kwang Engineering & Manufacturing Co., Ltd (Korea). Параметры вычислительного эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры вычислительного эксперимента

№	Параметр	Обозначение	Значение	Единица измерения
1	Изобарная удельная теплоёмкость	c_p	475	Дж/(кг·К)
2	Коэффициент теплопроводности	λ	44,5	Вт/(м·К)
3	Плотность	ρ	7850	кг/м ³
4	Коэффициент теплового расширения	β	$12,3 \cdot 10^{-6}$	1/К
5	Модуль Юнга	E	$200 \cdot 10^9 \left[1 - 3,34 \cdot 10^{-4} (T - 293,15) \right]$	Па
6	Коэффициент Пуассона	ν	$0,3 \left[1 + 10^{-4} (T - 293,15) \right]$	безразмерная
7	Длина сечения	L	2	м
8	Высота сечения	h	0,021	м
9	Ширина пуансона	d	0,08	м
10	Расстояние между опорными валами	r	0,047	м
11	Коэффициент теплоотдачи	α	11,04	Вт/(м ² ·К)
12	Температура окружающей среды	T_∞	293	К

В приведенной постановке задачи возникает несогласованность начальных и граничных условий для уравнения движения в зоне контакта с формирующим элементом. Кроме того, формализация удельного формирующего усилия с помощью функции Хэвисайда и одновременное наличие в математической модели производных по времени в (8), (9) приводит к сингулярности.

Для согласования начальных и граничных условий, а также управления формирующей силой введена сигмоидная управляющая функция в виде модифицированной сглаженной функции Хэвисайда $\tilde{\theta}(t)$ [18]:

$$\tilde{\theta}(t) = \theta_{Low} + \frac{\theta_{Up} - \theta_{Low}}{1 + e^{-2s(t-t^*)}},$$

где $\theta_{Low}, \theta_{Up}$ - нижнее и верхнее значение управляющей функции в точке разрыва, $1/c$; s - параметр, задающий время перехода, $1/c$; t^* - время средней точки перехода, s .

Граничное условие (10) с учетом управляющей функции переписывается в виде:

$$\bar{\sigma} \cdot \bar{n} = \bar{F}_{max} \tilde{\theta}(t),$$

где \bar{F}_{max} - максимальное значение силового воздействия, $\theta_{Up} = 1$ $\theta_{Low} = 0$.

В соответствии с (8), (9) интенсивность нагрева определится скоростью изменения деформации, а, следовательно, и скоростью силового воздействия (управляющей функции $\tilde{\theta}(t)$):

$$\bar{F}_{max} \tilde{\theta}'_t(t) = \bar{F}_{max} \left[\theta_{Low} + \frac{\theta_{Up} - \theta_{Low}}{1 + e^{-2s(t-t^*)}} \right]'_x = \frac{2\bar{F}_{max}s(\theta_{Up} - \theta_{Low})e^{-2s(t-t^*)}}{\left[1 + e^{-2s(t-t^*)} \right]^2}. \quad (13)$$

Для оценки средней скорости изменения формирующей силы на участке действия можно использовать значение скорости в точке перегиба управляющей функции $\tilde{\theta}(t)$, характеризующей равновесное положение на управляющей сигмоидной функции.

Точка перегиба находится из условия:

$$\bar{F}_{max} \tilde{\theta}''_{tt}(t) = \frac{4\bar{F}_{max}s^2(\theta_{Up} - \theta_{Low})e^{-2s(t-t^*)} \left[1 - e^{-2s(t-t^*)} \right]}{\left[1 + e^{-2s(t-t^*)} \right]^3} = 0.$$

То есть при $t=t^*$, то есть

$$\tilde{\theta}'_t(t^*) = \frac{\bar{F}_{max}s(\theta_{Up} - \theta_{Low})}{2}.$$

Для оценки средней скорости изменения формирующей силы на заданном временном промежутке $[t_0, t_k]$ по теореме о среднем для производной (13) средняя скорость определится как:

$$\begin{aligned} \bar{F}_{\max} \tilde{\theta}'_t &= \frac{\bar{F}_{\max}}{t_k - t_0} \int_{t_0}^{t_k} \tilde{\theta}'_t(t) dt = \frac{\bar{F}_{\max}}{t_k - t_0} \left[\frac{-(\theta_{Up} - \theta_{Low})}{1 + e^{-2s(t-t^*)}} \right]_{t_0}^{t_k} = \\ &= \frac{\bar{F}_{\max} (\theta_{Low} - \theta_{Up})}{t_k - t_0} \left[\frac{1}{1 + e^{-2s(t_k-t^*)}} - \frac{1}{1 + e^{-2s(t_0-t^*)}} \right]. \end{aligned}$$

Для оценки величины и характера температурных эффектов проведены вычислительные эксперименты, заключающиеся в деформации листовой заготовки с разной скоростью и расчете нестационарных полей, характеризующих её термонапряженное состояние. Для расчетов приняты свойства конструкционной стали из библиотеки Comsol Multiphysics. В ходе вычислительного эксперимента использованы три управляющие функции (рис. 5а) с параметрами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2. Параметры управляющей функции

№	Параметр	Обозначение	Значение	Единица измерения
1-я функция				
1.1	Верхний предел	θ_{Low}	1	безразмерный
1.2	Нижний предел	θ_{Up}	0	безразмерный
1.3	Середина перехода	t^*	0,25	°С
1.4	Длина перехода	τ	0,5	°С
2-я функция				
1.1	Верхний предел	θ_{Low}	1	безразмерный
1.2	Нижний предел	θ_{Up}	0	безразмерный
1.3	Середина перехода	t^*	0,5	°С
1.4	Длина перехода	τ	1	°С
3-я функция				
1.1	Верхний предел	θ_{Low}	1	безразмерный
1.2	Нижний предел	θ_{Up}	0	безразмерный
1.3	Середина перехода	t^*	1	°С
1.4	Длина перехода	τ	2	°С

Результаты вычислительного эксперимента. В результате расчетов для всех условий таблиц 1, 2 получены поля деформаций, напряжений и температур (рис. 3а, 3б).

Рис. 3. Фрагмент поля напряжений по Мизесу (цветовая шкала), перемещений (а), температура (б) (время перехода 1 с)

Как видно из рис. За максимальная концентрация напряжений локализуется в областях контакта границы сечения с пуансоном прессы и опорных валов, снижаясь до нулевых значений по мере удаления от области контакта. Одновременно наблюдается локальное повышение температуры в зоне напряжений сжатия и её снижение в области напряжений растяжения (рис. 3б). При удалении от контактной зоны температура стремится к значению, равному температуре окружающей среды.

Компоненты вектора смещений \bar{u} , представленные на рис. 4а, 4б отражают характер деформации на контрольной линии L_2 .

Рис. 4. Компоненты вектора перемещений на контрольной линии L_2 u_x (а) и u_y (б), для: $\bar{F}_{\max} = 18$ кТ (1), 12 кТ (2), 4 кТ (3)

Компонент вектора смещений u_x (рис. 4а) характеризует деформации вследствие растягивающих напряжений, которые направлены от окрестности контакта и достигают экстремума на участке между областью контакта с пуансоном формирующего прессы и поверхностью опорного вала.

Увеличение формирующей силы воздействия при одной и той же формирующей силе приводит к увеличению амплитуды компоненты u_x (рис. 4а).

Рисунок 4б показывает компоненту u_y , отвечающую за деформацию в направлении формирующей силы и характеризует форму сечения листовой заготовки в результате деформации без учёта пластической составляющей.

На рисунке 5б показана динамика температуры в контрольных точках p_1 , p_2 , расположенных в верхней и нижней части сечения листовой заготовки на линии действия силы \bar{F}_{\max} для управляющих функций 1-3 (рис. 5а).

Рис. 5. Управляющие функции (а) длительность воздействия 0,5 с (1), 1 с (2) и 2 с (3); температура в контрольных точках p_1 , p_2 для управляющих функций 1-3 (б).

В точке p_1 , расположенной в зоне напряжений сжатия наблюдается повышение температуры в течение времени действия формирующей силы. Температурный максимум наблюдается в окрестности 85% от интервала действия силы, характеризующегося снижением скорости изменения управляющей функции. Противоположная картина наблюдается в контрольной точке p_2 , где действуют напряжения растяжения и происходит соответствующее снижение температуры (рис. 5б). В зависимости от скорости действия формирующей силы перепад температур между точками p_1 , p_2 изменяется от 13,9 К для управляющей функции 1 до 11,38 К для управляющей функции 3.

На рис. 6а показано распределение физико-механических свойств стали по высоте сечения листовой заготовки (контрольная линия L_1) в момент 0,5 с для управляющей функции 1. Модуль Юнга нелинейно снижается в направлении L_1 , что говорит о его снижении с ростом напряжений растяжения. Коэффициент Пуассона нелинейно возрастает в направлении L_1 с ростом напряжений растяжения. На рис. 6б показано распределение температуры и напряжений по Мизесу по высоте сечения листовой заготовки (контрольная линия L_1) в момент 0,5 с для управляющей функции 1.

Он отражает нагрев поверхности листовой заготовки в ходе деформации в зоне контакта и охлаждение на противоположной стороне, что обусловлено генерацией соответствующих напряжений. Напряжения сжатия-растяжения достигают своего максимума по модулю на поверхности листовой заготовки и уравниваются в его средней части (рис. 5б).

Изменение компонент вектора смещений не превысил 10^{-12} м, что свидетельствует об незначимом влиянии температурного поля, индуцируемого деформацией на механическое.

а) распределение модуля Юнга и коэффициента Пуассона по L_1

б) распределение температуры и напряжений по Мизесу по L_1

Рис. 6. Распределение в момент 0,5 с для управляющей функции 1

Сравнение результатов моделирования с данными натурального эксперимента.

Для проверки результатов моделирования проведен натурный эксперимент, заключающийся в тепловизионном контроле поверхности стального листа в процессе холодной формовки. В качестве объекта рассмотрен процесс формовки сварных труб из листа стали 10Г2ФБЮ толщиной 21 мм на гидравлическом трубном формующем прессе SKEM-JCO 12000tonn Sung Kwang Engineering & Manufacturing Co., Ltd (Korea). Для контроля температуры поверхности листа использован тепловизор CEM DT-9887. Полученные изображения обрабатывали в приложении CEM Thermview Pro. Ввиду невозможности размещения тепловизора в нижней части листа измерения осуществляли в зоне контакта с пуансоном прессы (рис. 7а).

а)

б)

Рис. 7. Термограмма поверхности листа с выделенной контрольной линией (а), распределение температуры по контрольной линии L_3 (б) (1 – расчетное распределение, 2 – экспериментальные данные)

Физико-механические показатели стали (Модуль Юнга и коэффициент Пуассона) определены на универсальной гидравлической испытательной машине Lab Test 6.2500 «LABORTECH s.r.o.» в соответствии с ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84), плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности приняты по данным [19]. Траектория перемещения пуансона пресса и соответствующее время и скорость действия формирующей силы идентифицированы по трекингу его нижней кромки на видеозаписи. Температурное поле фиксировалось в момент окончания контакта с пуансоном пресса. Температура окружающего составила 25,5 °С. Ход пуансона составил 40 мм при его длительности 0,45 с.

Ошибка расчёта температуры по контрольной линии L_3 не превысила 0,75 °С (рис. 7б), что соответствует 5,4% от расчетного диапазона изменения температуры (14 °С).

Анализ результатов. Проведенное в рамках системной модели (рис. 1) моделирование нестационарных термомеханических полей в листовой стальной заготовке в ходе процесса холодного формования показало, что в данном технологическом процессе возникает локальный тепловой эффект в области контакта пуансона формирующего пресса с заготовкой, приводящий к отклонению температуры от начального значения от 11,38 К до 13,9 К в зависимости от скорости деформации, который необходимо учитывать при оценке термодинамического состояния поверхности листа.

Выводы. В соответствии с предлагаемым подходом разработана системная модель, включающая математическую модель термоупругого объекта (стального листового материала) и процесса его деформации на гидравлическом прессе при изготовлении сварных труб, позволившая прогнозировать поля напряжений, деформаций и температурные поля, формирующиеся в ходе формовки. Результаты проведенного вычислительного и натурального экспериментов показали, адекватность предлагаемой модели и приемлемую для целей управления процессом и анализа термонапряженного состояния в зоне контакта погрешность. Введенная в математическую модель управляющая функция, формализующая динамическое силовое воздействие позволила имитировать разные режимы формовки стальной листовой заготовки и анализировать возникающие в ходе формования поля напряжений, деформаций и температурные поля. Вычислительный эксперимент на примере показал необходимость учета локального изменения температуры в зоне контакта пуансона формирующего пресса с листовой заготовкой при анализе термонапряженного состояния металла в зоне контакта листовой заготовки с формирующим элементом, а также для исследования динамики условий, приводящих к разрушению материала.

Предлагаемый подход может быть использован при разработке новых и модернизации существующих технологических процессов механической, тепловой обработки или холодной деформации термоупругих объектов для оценки влияния явлений термоупругости на ход процесса и качество конечного продукта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Одинг, И. А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И. А. Одинг. – М: Металлургиздат, Машгиз, 1962. – 260 с.
2. Гаврюшев, В. И. Размерная стабильность материалов и элементов конструкций / В. И. Гаврюшев. – Л.: ЦНИИ «РУМБ», 1990. – 113 с.
3. Умов, Н. А. Избранные сочинения. Теория термомеханических явлений в твёрдых упругих телах / Н. А. Умов. – М.: Л.: Гостехиздат, 1974. – 575 с.

4. Валишин, А. А. Моделирование эффектов связанности в задаче об импульсном нагружении термоупругих сред / А.А. Валишин, Э. М. Карташов // Математическое моделирование и численные методы. – 2019. – №3. – С. 3-18.
5. Prevost, J. H. Finite element analysis of dynamic coupled thermoelasticity problems with relaxation times / J. H. Prevost, D. Tao // J. Appl. Mech. – 1983. – V. 50. – №4а. – P. 73-80.
6. Расчетные системы и Научное программное обеспечение [Электронный ресурс]. – URL: <https://store.softline.ru/sap/science-software/> (Дата обращения 31.03.2025).
7. Новацкий, В. Теория упругости / В. Новацкий. – М.: Мир, 1975. – 872 с.
8. Коваленко, А. Д. Введение в термоупругость / А. Д. Коваленко. – Киев: Наукова Думка, 1965. – 204 с.
9. Смирнов, М. А. Высокотемпературная термомеханическая обработка и хрупкость сталей и сплавов / М. А. Смирнов, С. Н. Петрова, Л. В. Смирнов. – М.: Наука, 1991. – 167 с.
10. Дзугутов, М. Я Пластическая деформация высоколегированных сталей и сплавов / М. Я. Дзугутов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Metallurgy, 1977. – 480 с.
11. Yunus, A. C. Heat and mass transfer: fundamentals & applications / A. C. Yunus, J. G. Afshin. – fifth edition. – NY.: McGraw-Hill Education, 2015. – 972 p.
12. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебное для вузов / А. Г. Касаткин. – 10-е изд. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. – 753 с.
13. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. VII. Теория упругости: учебное пособие / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Наука, 1987. – 248 с.
14. Holzapfel, G. A. Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering / G. A. Holzapfel. – John Wiley & Sons, 2000. – 470 p.
15. Armenakas, A. E. Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity / A. E. Armenakas. – Boca Raton, 2006. – 992p.
16. Sowa, M. Comparison Of Time-Stepping Methods For Transient Magnetic Field Computations In Comsol Multiphysics / M. Sowa, D. Typanka // Electrical Engineering. – 2014. – № 77. – P. 141-147.
17. Chung, G. H. A time integration algorithm for structural dynamics with improved numerical dissipation: the generalized- method / G. H. Chung // J. Appl. Mech. – 1993. – №60. – P. 371-375.
18. Kanwal, R. P. Generalized Functions: Theory and Technique / R. P. Kanwal. – 3rd ed. – Boston: Birkhauser, 2004. – 456 p.
19. Журавлев, В. Н. Машиностроительные стали. Справочник. 4-е изд., перераб. и доп. / В. Н. Журавлев, О. И. Николаева. – М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.

Поступила в редакцию 18.07.2025 г., рекомендована к печати 15.08.2025 г.

PREDICTION OF THE EFFECTS OF THERMAL DISSIPATION OF DEFORMATION ENERGY IN THERMOELASTIC STRUCTURES DURING THERMO-MECHANICAL TREATMENT

Slobodin A.D., Selivanov V.F., Ivanov A.V., Orlov R.E., Khvostov A.A.

The article considers an approach to assessing the effects of connectivity of thermal and mechanical fields of thermoelastic structures in the processes of their thermomechanical processing. In mathematical models, a system model is proposed that includes a thermoelastic object, its processing modes and environmental conditions. A calculation scheme is given and a computational experiment is implemented. The fields of deformations, stresses and temperatures are obtained, the modeling results and compliance with the data of a full-scale experiment are analyzed. The need to take into account a local change in temperature in the contact zone with a sheet blank when analyzing the thermally stressed state of metal, as well as studying the dynamics of conditions leading to the destruction of the material is shown. The proposed approach can be used in the processes of mechanical, heat treatment or cold deformation of thermoelastic objects.

Keywords: mathematical modeling, thermoelasticity, connectivity effect, thermal dissipation.

Слободин Александр Дмитриевич

аспирант кафедры технологии сварочного производства и диагностики систем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: slobodin2601@mail.ru

Slobodin Aleksandr Dmitrievich

Postgraduate Student at Department of Welding Production Technology and Diagnostics of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Селиванов Владимир Фёдорович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии сварочного производства и диагностики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: vf_selivanov@mail.ru

Selivanov Vladimir Fedorovich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head at Department of Welding Production Technology and Diagnostics of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Иванов Андрей Валентинович

кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированных систем управления процессами и производствами ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: andrious@rambler.ru

Ivanov Andrei Valentinovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Automated Process and Production Control Systems of Voronezh State University of Engineering Technologies,
Russian Federation, Voronezh.

Орлов Роман Евгеньевич

главный инженер АО «Лискимонтажконструкция»,
Российская Федерация, Воронежская обл., г. Лиски.
E-mail: krupin@liskifitting.ru

Orlov Roman Evgenevich

Chief Engineer of JSC «Liskimontazhkonstruktsiya»,
Russian Federation, Voronezh region, Liski.

Хвостов Анатолий Анатольевич

доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
профессор кафедры информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: khvtol1974@yandex.ru

Khvostov Anatolii Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Professor at Department of Applied Mathematics and Mechanics Voronezh State Technical University,
Professor at Department of Information and Control of Systems Voronezh state University of Engineering Technologies,
Russian Federation, Voronezh.